

PROPRIEDADES TERAPÊUTICAS DA RUTA GRAVEOLENS L.: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 08/06/2023

THERAPEUTIC PROPERTIES OF RUTA GRAVEOLENS L.: A BIBLIOGRAPHIC REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8017290

Lícia Maria Martins Uchoa¹

Saulo José Figueiredo Mendes²

Izabel Cristina Portela Bogéa Serra²

Resumo

O uso de plantas medicinais se propagou através das gerações, tornando possível que o vasto conhecimento sobre a utilização de espécies de plantas existentes em suas localidades, obtivessem a finalidade do uso medicinal. Dentro da família das Rutáceas, temos a *Ruta graveolens* L (arruda), a sua utilização como planta medicinal é evidenciada há muito tempo, tal como seus mais de 120 compostos naturais, encontrados nas raízes e partes aéreas desta planta. Entre estes incluem alcalóides, taninos, rutina, entre outros compostos que possuem propriedades farmacológicas antibacteriana, cicatrizante, anti-inflamatória, entre outras. Este é um estudo de revisão integrativa realizado entre abril e maio de 2023. O objetivo foi investigar o uso da *Ruta graveolens* em tratamentos terapêuticos, utilizando informações publicadas em bancos de dados científicos. A metodologia incluiu a

formulação de uma questão norteadora, a busca por dados em bibliotecas online, a seleção de estudos relevantes, a avaliação dos estudos selecionados e a discussão dos resultados que apoiam o uso da *Ruta graveolens*. Foram localizados 247 artigos através dos descritores e após filtragem e seleção dos artigos de interesse a pergunta norteadora restaram 29 estudos de relevância. Os artigos selecionados demonstraram que a *Ruta graveolens* possui como principais propriedades terapêuticas a ação antitumoral, antibacteriana, anti-inflamatória e antioxidante. Esses resultados indicam a importância de investir em pesquisas adicionais para explorar o potencial terapêutico da *Ruta graveolens* e outras plantas da família Rutáceas, visando o desenvolvimento de novas intervenções terapêuticas.

Palavras chaves: Arruda, Antitumoral, Antibacteriana, Plantas medicinais.

Abstract

The use of medicinal plants has been propagated through generations, making it possible for the vast knowledge about the use of plant species existing in their localities, to obtain the purpose of medicinal use. Within the Rutaceae family, we have *Ruta graveolens* L (rue), its use as a medicinal plant has been evidenced for a long time, as well as its more than 120 natural compounds, found in the roots and aerial parts of this plant. These include alkaloids, tannins, rutin, among other compounds that have antibacterial, healing, anti-inflammatory pharmacological properties, among others. This is an integrative review study carried out between April and May 2023. The objective was to investigate the use of *Ruta graveolens* in therapeutic treatments, using information published in scientific databases. The methodology included the formulation of a guiding question, the search for data in online libraries, the selection of relevant studies, the evaluation of the selected studies and the discussion of the results that support the use of *Ruta graveolens*. 247 articles were located through those described and after filtering and selecting the articles of interest to the guiding question, 29 studies of relevance remained. The selected articles demonstrated that *Ruta graveolens* has antitumor, antibacterial, anti-inflammatory and antioxidant properties as its main therapeutic properties. Other studies have also revealed its activity against

pathogenic microorganisms. These results indicate the importance of investing in additional research to explore the therapeutic potential of *Ruta graveolens* and other plants of the Rutaceae family, aiming at the development of new therapeutic interventions.

Keywords: Rue, Antitumor, Antibacterial, Medicinal plants.

Introdução

A fitoterapia é uma prática terapêutica que promove a saúde de forma natural, utilizando as propriedades medicinais presentes nas plantas para tratar doenças e restaurar o equilíbrio do corpo (CARDOSO, 2019). As plantas medicinais são amplamente utilizadas pelas chamadas medicinas tradicionais ou não ocidentais em suas práticas terapêuticas, sendo que a medicina popular é a que mais utiliza diferentes espécies vegetais como matéria médica (PATRICIO, 2022). O uso de plantas medicinais pela humanidade remonta aos tempos mais remotos da história e se estende por todas as culturas do mundo. Desde a antiguidade, as plantas foram utilizadas para tratar uma grande variedade de doenças e condições de saúde, tanto para fins preventivos quanto terapêuticos (DA ROCHA, 2021). Ao longo da história, diferentes culturas desenvolveram seus próprios sistemas de medicina baseados no uso de plantas medicinais (LEITE, 2019). Na China, por exemplo, a medicina tradicional chinesa utiliza uma grande variedade de plantas, muitas vezes combinadas em fórmulas complexas, para tratar uma ampla gama de condições de saúde (RAUF et al., 2021). No Ocidente, o uso de plantas medicinais foi praticado pelos antigos gregos e romanos, e se desenvolveu posteriormente na medicina árabe e na medicina europeia medieval (TALAEI et al., 2021)

No Brasil, há uma grande diversidade de plantas com propriedades medicinais que podem ser utilizadas como alternativa natural para prevenir e tratar doenças crônicas e infecciosas. Isso possibilita o desenvolvimento de terapias inovadoras, seguras e de fácil acesso para a população (SGANZERLA et al., 2022). As substâncias naturais têm servido por muito tempo como fontes de drogas terapêuticas, no início da década de 1990, a Organização Mundial de Saúde

(OMS) divulgou que 65-80% da população dos países em desenvolvimento dependiam das plantas medicinais como única forma de acesso aos cuidados básicos de saúde (CAMPOS, 2019). A falta de levantamentos etnobotânicos no Brasil está ligada com a ainda escassez de mapeamento da distribuição das espécies e consequentemente a perda do espaço da fitoterapia, essa que também foi influenciada pelo aumento da indústria farmacêutica e dos medicamentos sintéticos, que prometiam uma cura mais eficaz (SGANZERLA et al., 2022).

De maneira que tentasse corrigir a situação, em 2006, foram criadas a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares e a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, para o Sistema Único de Saúde, resultado de um longo processo de demanda e construção de uma política para o setor (BRASIL, 2006 apud SILVA, 2020). A Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos é um conjunto de diretrizes que têm como objetivo regulamentar o cultivo sustentável, produção e distribuição de plantas medicinais. Esta política incentiva a inovação técnico-científica para o desenvolvimento de pesquisas que garantam a segurança e a eficácia dos produtos naturais e fitoterápicos utilizados na terapia (BRASIL, 2006). O governo também criou outros programas para facilitar o acesso desses produtos à população, como a Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao Sistema Único de Saúde (RENISUS) e as Farmácias Vivas, que estão em constante revisão e expansão (ZENI, 2021).

Dentre as famílias de plantas com finalidades terapêuticas, as Rutaceae estão entre as maiores do reino vegetal, contendo uma ampla variedade de plantas aromáticas, conhecidas por suas frutas cítricas, como laranja, limão e uva, são também chamadas de família dos cítricos (OMBITO, 2021). Cultivada em várias partes do mundo, mas com maior prevalência em regiões tropicais e subtropicais do globo, como América Latina, Sul da Europa e Norte da África, crescendo a partir de resíduos de solo pedregoso (FELISBERTO, 2019). A espécie *Ruta graveolens* L. é conhecida como “arruda” mas também chamada em outras regiões por “arruda-fedida”, “arruda-doméstica”, “arruda-dos-jardins”, “ruta-de-cheiro-forte” (NAHAR, 2021). A sua utilização como planta medicinal é evidenciada há tempos pré-históricos. Mais de 120 compostos naturais foram

encontrados nas raízes e partes aéreas desta planta, entre estes incluem alcalóides de acridona, cumarinas, rutina e outros flavonóides, alantoína, essenciais óleos, fluoroquinolonas e taninos, que possuem antibacteriana, cicatrizante, anti-inflamatória, entre outras (DE FREITAS, 2021).

A principal substância extraída da arruda é a rutina, um flavonóide que exerce ações vasoprotetoras ao atuar sobre a resistência e permeabilidade capilar (DE MACEDO, 2018). Estas propriedades benéficas para a parede venosa, são compartilhadas também com a troxerrutina ou tri-hidroxi-etil rutósido. A rutina também tem mostrado possuir um efeito inibitório da formação de tumores em pele de ratos com a indução com benzopireno (DIEZ, 2017). Por decorrência disto é indicada em distúrbios menstruais, insuficiência venosa e inflamações cutâneas sob a forma de infusão por via oral, e no combate de pragas como moscas e piolhos (SANTOS, 2018). Esse composto também é muito usado em casos de supressão da menstruação, por seu forte efeito emenagogo, que por gerar fortes contrações uterinas, pode levar gestantes a aborto ou até mesmo a morte por decorrência de hemorragia (MIKULSKI, 2017).

Compostos extraídos da arruda, como o psoraleno, a rutina e a quercetina, possuem atividade repelente, vermicida, sendo usados no controle de leishmaniose, oxiúros, piolhos e outros parasitas (MERLIN, 2021). Óleos essenciais extraídos da arruda são compostos de uma grande concentração de undecanona, metilnonilcetona e metil hept cetona, essas substâncias possuem propriedades calmantes que são utilizadas para aliviar dores e diminuir quadros de ansiedade (MIKULSKI, 2017). Outros flavonoides que fazem parte da composição química da arruda facilitam a absorção da vitamina C pelo organismo, promovendo a inibição da aldose-redutase combatendo a fragilidade dos capilares (FORMIGA, 2019). A quercetina que também é encontrada em considerável concentração na arruda é atribuída às propriedades analgésica, antialérgica, anti diabética, carminativa, gastroprotetora, hepatoprotetora, anti-histamínica, anti-inflamatória, antioxidante, antiespasmódica, antitumoral, antiviral e larvicida. (CEFALI, 2019). O tanino vem sendo amplamente reconhecido por possuírem alto potencial antibiótico (CANO GARCIA, 2018).

Dessa forma, este trabalho tem por objetivo compreender as principais atividades terapêuticas apresentadas por a *Ruta graveolens*, através de uma revisão de literatura. Espera-se que este estudo possa contribuir com a comunidade científica, fornecendo evidências sobre as atividades terapêuticas desta espécie vegetal.

Metodologia

Este estudo é uma revisão integrativa, sendo a revisão realizada entre abril e maio de 2023. A construção desse estudo seguiu a ordem de: 1ª) formular a questão norteadora para o desenvolvimento do estudo “Quais informações publicadas em bancos de dados científicos corroboram para o uso da *Ruta graveolens* como opção em tratamentos terapêutico”; 2ª) buscar dados em bibliotecas online; 3ª) selecionar os estudos/artigos que respondam algum aspecto da nossa questão norteadora; 4ª) avaliar os estudos selecionados; 5ª) dentre os estudos avaliados, discutir os resultados que corroborem.

Foi estabelecido também a margem de tempo para publicações dos últimos 10 anos (2013-2023), buscou-se artigos disponíveis nas bases de dados, *PubMed* e *Scielo*, foram utilizados, para busca dos artigos, os seguintes descritores e suas combinações nas línguas portuguesa e inglesa: “ruta graveolens”, ação terapêutica, efeitos terapêuticos, ação farmacológica e atividades farmacológicas.

Após a busca de artigos, a seleção se deu através da leitura minuciosa dos títulos das publicações para que selecionasse apenas artigos que abordassem a temática de nossa questão norteadora, em seguida foram lidos os resumos e os textos completos para inclusão dos artigos originais que envolvessem a temática, enquanto que para a exclusão, o critério foi aplicado para artigos de revisão de literatura, envolvendo animais, com informações insuficientes ou resultados com poucos critérios abordados. Além disso, foram realizadas pesquisas nas referências dos artigos incluídos nesta revisão com a finalidade de fundamentar a discussão do presente estudo.

Resultados

Ao realizar a busca dos descritores cruzados na plataforma *Pubmed* e *Scielo*, localizamos, primeiramente, para o cruzamento dos descritores “ruta graveolens” AND “therapeutic action”, o total de 24 artigos; para o cruzamento dos descritores “ruta graveolens” AND “therapeutic effects”, o total de 220 artigos; para o cruzamento de “ruta graveolens” AND “pharmacological action”, total de 39 artigos; e para “ruta graveolens” AND “pharmacological activity”, total de 177 artigos. Totalizando 460 artigos localizados através do cruzamento dos descritores. Após a filtragem dos artigos repetidos nas duas plataformas, tivemos o total de 247 artigos. Com a seleção realizada exclusão de conteúdo relatado em títulos e resumos, restaram 59 artigos. Com a leitura minuciosa dos artigos integralmente, selecionamos 29 artigos com dados que corroboram com a presença de efeitos terapêuticos na *Ruta graveolens*. Os resultados de cada etapa de seleção podem ser observados na Figura 1.

Vale ressaltar que todos os artigos localizados através dos descritores na plataforma *Scielo* puderam ser igualmente localizados na plataforma *Pubmed*, entretanto, foram localizados artigos presentes apenas no *Pubmed*, por isso adotamos atribuições do *Pubmed* para classificar, organizar e localizar os artigos citados no estudo.

Artigos localizados nas plataformas *Pubmed* e *Scielo* através dos descritores:

"ruta graveolens" AND "therapeutic action" : 24

"ruta graveolens" AND "therapeutic effects" : 220

"ruta graveolens" AND "pharmacological action" : 39

"ruta graveolens" AND "pharmacological activity" : 177

Total: 460

Exclusão de artigos repetidos entre as duas plataformas

(N = 247)

Exclusão de artigos com títulos e resumos fora do contexto da pergunta norteadora

(N = 59)

Exclusão de artigos envolvendo animais, com informações insuficientes ou resultados com poucos critérios abordados

(N = 29)

O quadro 1 apresenta os 29 artigos localizados, descritos através de colunas informando seus autores e ano de publicação; número PMID, utilizado para localização do artigo na plataforma *Pubmed*; título do trabalho; e efeito terapêutico observado através do uso da *Ruta graveolens*.

Título do trabalho	Autores	Periódico	Ação terapêutica relevante no trabalho
Relaxant effects of a hydroalcoholic extract of <i>Ruta graveolens</i> on isolated rat tracheal rings	Águila et al., 2015	Biological Research	Atividade relaxante.
Chemical Composition, Antibacterial and Phytotoxic Activities of <i>Peganum harmala</i> Seed Essential Oils from Five Different Localities in Northern Africa.	Apostólico et al., 2016	Molecules	Antibacteriana
Anti-proliferative effects of homeopathic medicines on human kidney, colon, and breast cancer cells	Arora et al., 2013	Homeopathy	Antitumoral
DNA fragmentation and cell cycle arrest: a hallmark of apoptosis induced by <i>Ruta graveolens</i> in human colon cancer cells	Arora e Tandon, 2015	Homeopathy	Antitumoral
<i>Ruta graveolens</i> water extract (RGWE) ameliorates ischemic damage and improves	Campanile et al., 2022	Biomedicine & Pharmacotherapy	Anti-inflamatório

neurological deficits in a rat model of transient focal brain ischemia			
Comparative evaluation of the antimicrobial activity of 19 essential oils	Chaffer et al., 2016	Advances in Experimental Medicine and Biology	Antibacteria
Chemical composition, antioxidant, and antimicrobial activities of six commercial essential oils	Coimbra et al., 2023	Letters in Applied Microbiology	Antioxidant; antibacteria
Bioactivity against <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> : Nematotoxics from essential oils, essential oils fractions and decoction waters	Faria et al., 2013	Phytochemistry	Anti-inflamatória analgésicas, antitumoral
Open-label uncontrolled pilot study to evaluate complementary therapy with <i>Ruta graveolens</i> 9c in patients with advanced cancer	Freyer et al., 2014	Homeopathy	Antitumoral
<i>Ruta graveolens</i> water extract inhibits cell-cell network formation in human umbilical	Gentile et al., 2018	Experimental Cell Research	Antitumoral

endothelial cells via MEK-ERK1/2 pathway			
Ruta graveolens L. induz a morte de células de glioblastoma e progenitores neurais, mas não de neurônios, via ativação de ERK 1/2 e AKT	Gentile et al., 2015	Plos One	Antitumoral
Evaluation of chemopreventive potentials of ethanolic extract of Ruta graveolens against A375 skin melanoma cells in vitro and induced skin cancer in mice in vivo	Ghosh et al., 2015	Journal of Integrative Medicine	Antitumoral
Garden rue inhibits the arachidonic acid pathway, scavenges free radicals, and elevates FRAP: role in inflammation	Kataki et al., 2014	Chinese Journal of Natural Medicines	Antioxidante
Antinociceptive, anti-inflammatory and antipyretic activities of the leaf methanol extract of Ruta graveolens L. (Rutaceae) in mice and rats	Loonat e Ama Boku, 2014	African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines	Anticoncept anti-inflamatória antipirética

Phenolic Content and in Vitro Antioxidant, Anti-Inflammatory and antimicrobial Evaluation of Algerian <i>Ruta graveolens</i> L	Meriem et al., 2022	Chemistry and Biodiversity	Antioxidante anti-inflamatório antibacteria
Antioxidant and antimicrobial phenolic compounds from extracts of cultivated and wild-grown Tunisian <i>Ruta chalepensis</i>	Ouerghemmi et al., 2017	Journal of Food and Drug Analysis	Antioxidante antibacteria
Inibição de <i>Colletotrichum gloesporioides</i> usando revestimentos de óleo essencial de quitosana- <i>Ruta graveolens</i> L: estudos in vitro e in situ em frutos de <i>Carica papaya</i>	Peralta-Ruiz et al., 2020	International Journal of Food Microbiology	Antifúngica
Anti-inflammatory effect of quinoline alkaloid skimmianine isolated from <i>Ruta graveolens</i> L	Ratheesh, Sindhu e Helen, 2013	Inflammation Research	Anti-inflamatório
Oral administration of alkaloid fraction from <i>Ruta graveolens</i> inhibits oxidative stress and	Ratheesh e Helen, 2013	Pharmaceutical Biology	Antioxidante anti-inflamatório

inflammation in hypercholesterolemic rabbits			
Homeopathic remedies with antineoplastic properties have immunomodulatory effects in experimental animals	Remya e Kuttan, 2015	Homeopathy	Antitumoral
Plantas Mediciniais Usadas na Medicina Tradicional Iraniana (ITM) como Agentes Contraceptivos	Sabourin et al., 2016	Current Pharmaceutical Biotechnology	Anticoncept
A novel coumarin derivative, 8-methoxy chromen-2-one alleviates collagen induced arthritis by down regulating nitric oxide, NFκB and proinflammatory cytokines	Sahu et al., 2015	International Immunopharmacology	Antiarrítmico
Antiproliferative Effects of Various Furanoacridones Isolated from Ruta graveolens on Human Breast Cancer Cell Lines	Schelz et al., 2016	Anticancer Research	Antitumoral
Discrete nanoparticles of ruta graveolens	Sivakamavalli, Deppa e	Cell Communication & Adhesion	Antibacteria

induces the bacterial and fungal biofilm inhibition	Vaseeharan, 2014		
Evolution of Phthalocyanine Structures as Photodynamic Agents for Bacteria Inactivation	Spesia e Durantini, 2022	The Chemical Record	Antibacteria
Potential therapeutic use of herbal extracts in trypanosomiasis	Teixeira et al., 2014	Pathogens and Global Health	Antiparasitá
Effects of aqueous extract of Ruta graveolens and its ingredients on cytochrome P450, uridine diphosphate (UDP)-glucuronosyltransferase, and reduced nicotinamide adenine dinucleotide (phosphate) (NAD(P)H)-quinone oxidoreductase in mice	Ueng et al., 2015	Journal of Food and Drug Analysis	Atividade hepática
Antifungal, Repellency, and Insecticidal Activities of Cymbopogon distans and Ruta graveolens Essential Oils and Their	Wang et al., 2022	Chemistry and Biodiversity	Inseticida e antifúngica

Main Chemical Constituents			
Ruta graveolens, Peganum harmala, and Citrullus colocynthis methanolic extracts have in vitro protoscolocidal effects and act against bacteria isolated from echinococcal hydatid cyst fluid	Al Qaisi et al., 2022	Archives of Microbiology	Antibacteria

Revisão Integrativa

Dentre as atividades terapêuticas mais relatadas destacamos a ação antitumoral e antibacteriana realizada através de compostos extraídos de partes da *Ruta graveolens*. Arora e colaboradores (2013) avaliou a atividade citotóxica de medicamentos homeopáticos selecionados em tintura mãe (MT) contra linhagens celulares derivadas de tumores de órgãos particulares, os extratos da *Ruta graveolens* foram usados contra COLO-205 (carcinoma colorretal humano). A citotoxicidade foi medida usando o método de brometo de 3-(4,5-dimetiltiazolil-2) -2,5-difeniltetrazólio (MTT), a atividade antiproliferativa pelo ensaio de exclusão do azul de tripano e a apoptose determinada pela coloração dupla das células com brometo de etídio (EB) e laranja de acridina (AO). MTs e preparações ultra diluídas da *Ruta graveolens* tiveram efeitos altamente significativos nas respectivas linhagens de células cancerígenas, produzindo citotoxicidade e diminuição da proliferação celular. Os efeitos foram maiores com as MTs, embora em menor grau nas preparações moleculares ultra diluídas. Arora (2015), realizou novas análises contra COLO-205, evidenciado por citotoxicidade, migração, clonogenicidade, alterações morfológicas e bioquímicas, e

modificação nos níveis de genes associados a apoptose e ciclo celular de tecido afetado com COLO-205.

Remya (2015) também obteve comprovações através de preparados homeopáticos frente ação tumoral. Avaliou os efeitos de *Thuja occidentalis*, *Carcinosinum* e *Ruta graveolens* 1M, 200c e 30c no sistema imunológico de camundongos. As preparações homeopáticas foram administradas por via oral por dez dias consecutivos. Parâmetros hematológicos, hematopoiéticos e imunológicos para resposta de anticorpos e proliferação de células linfóides foram avaliados. Os resultados foram analisados por comparação estatística com o controle. Observou aumento significativo dos parâmetros hematológicos, incluindo contagem total de leucócitos, parâmetros hematopoiéticos, como celularidade da medula óssea e número de células α -esterase positivas, outros parâmetros da resposta imune, como título de anticorpos circulantes e número de células formadoras de placas (PFC), particularmente com diluições mais altas da *Ruta graveolens*. Proliferação aumentada de células linfóides B e T também foi observada. Não foram observados efeitos tóxicos.

Freyer et al (2014) investigou se o medicamento homeopático à base de *Ruta graveolens* pode melhorar a qualidade de vida e a progressão do tumor em pacientes com câncer avançado. Alguns pacientes tratados apresentaram melhora transitória da qualidade de vida, mas a eficácia desse tratamento ainda precisa ser confirmada em estudos posteriores. Foram incluídos 31 pacientes (média de idade: 64,3 anos). A duração média do tratamento foi de 3,3 meses. O estado de saúde global da qualidade de vida melhorou significativamente entre o início e a semana 16 após início do tratamento, mas estava no limite da significância no final do estudo. Não houve mudança significativa na ansiedade/depressão ou performance de status durante o tratamento. *Ruta graveolens* não teve nenhum efeito óbvio na progressão do tumor.

Gentile et al (2018) relatou que a *Ruta graveolens* é capaz de prejudicar significativamente a formação da rede de vasos, na angiogênese, sem afetar a viabilidade celular e regulando negativamente a expressão do fator de crescimento do endotélio vascular (VEFG) e nestina. O fator de crescimento do

endotélio vascular (VEFG) é uma proteína sinalizadora envolvida na angiogênese. Em situações fisiológicas, esta proteína possui importante papel durante o desenvolvimento embrionário e no reparo do dano vascular, induzindo à neoangiogênese. Esses achados apontam para o extrato da *Ruta* como uma ferramenta com potencial terapêutico capaz de interferir na angiogênese patológica. Gentile (2015) demonstrou também que o extrato aquoso de *Ruta graveolens* L., induz a morte em diferentes linhagens de células de glioblastoma (U87MG, C6 e U138) amplamente utilizadas para testar novas drogas em estudos pré-clínicos. O efeito dos extratos de *Ruta* foi mediado pela ativação de ERK1/2 e AKT, onde a inibição dessas vias reverteu sua atividade antiproliferativa. O extrato de arruda também afetou a sobrevivência das células precursoras neurais (A1) obtidas do SNC embrionário de camundongos.

Gosh e colaboradores (2015) observaram o potencial quimiopreventivo de extratos da *Ruta graveolens*. Demonstrou a partir dos resultados gerais do seu estudo o possível uso da *Ruta* na formulação terapêutica de um fármaco eficaz no tratamento do câncer de pele. Schelz e colaboradores (2016) conseguiram achados *in vitro* indicando que as furanas acridonas, metabólitos secundários extraídos da *Ruta graveolens*, são candidatos adequados para o desenvolvimento de drogas anticancerígenas.

Quanto a atividade antibacteriana, Apostólica et al (2016) avaliou óleos essenciais de *Ruta graveolens*, e outras plantas medicinais, quanto à sua possível atividade fitotóxica *in vitro* contra algumas cepas bacterianas: *Staphylococcus aureus* (DSM 25693), *Bacillus cereus* (DSM 4313), *Bacillus cereus* (DSM4384), *Escherichia coli* (DMS 857) e *Pseudomonas aeruginosa* (ATCC 50071). Os resultados obtidos mostraram que os óleos extraídos apresentam atividade inibitória das cepas. Corroborando com os resultados de Apostolica, Chافتar et al (2016) realizou uma avaliação comparativa de ação antibacteriana entre 19 óleos essenciais com atividade antibacteriana, entre eles o óleo essencial de *Ruta*. Obtendo confirmações da ação antibacteriana relevante em comparação a outros já comprovados também, frente a 11 espécies bacterianas, onde as mais sensíveis foram *Bacillus megaterium*, *Legionella pneumophila*, *Listeria monocytogenes* e *Trichophyton* spp.

Ouerghemmi (2017) e Coimbra (2023), através de suas análises corroboram na atividade antioxidante e antibacteriana, frente a três bactérias patogênicas humanas: bactérias Gram positivas, que incluíam *Staphylococcus aureus*, e bactérias Gram negativas, que incluíam *Escherichia coli* e *Pseudomonas aeruginosa*. Sivakamavalli (2014) observou também a atividade antibacteriana e antibiofilme de *R. graveolens* mostrou a atividade inibitória efetiva contra *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* e *Candida albicans*. Yaseen et al (2022) verificou atividade de extratos metanólicos de *Ruta graveolens*, e outros extratos, contra bactérias isoladas. O extrato de *R. graveolens* apresentou os menores valores de concentração inibitória mínima (CIM) (menos de 2 mg/ml) contra todos os microrganismos testados. Isso mostrou que o extrato de *R. graveolens* possui propriedades adicionais, como a capacidade de ser tanto escolicida quanto bactericida. Como essas bactérias estão entre as bactérias patogênicas mais prevalentes que aumentam o risco de infecção secundária durante os cistos hidáticos, os resultados das zonas inibitórias e MICs do extrato metanol de *R. graveolens* são considerados altamente promissores. *Enterobacter amnigenus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus xylosus* e *Achromobacter xylosoxidans* estão entre as bactérias que foram testadas.

A capacidade antioxidante e anti-inflamatória, foram outras bastante observadas nos estudos relatados. Campanile et al (2022) avaliou o efeito protetor do extrato aquoso de *Ruta graveolens* em um modelo experimental *in vivo* de isquemia cerebral. Os estados pró-inflamatórios de astrócitos e microglia, respectivamente detectados usando marcadores C3 e iNOS, foram significativamente reduzidos nas áreas corticais e estriadas ipsilaterais em ratos isquêmicos tratados com *R. graveolens*. Já Katakai (2014) demonstrou a atividade anti-inflamatória e antioxidante de extratos da *R. graveolens* com potentes efeitos inibitórios nas vias do ácido araquidônico. Loonat e Amabeoku (2014) observaram que *R. graveolens* apresenta atividades anticonceptiva, anti-inflamatória e antipirética, justificando o uso da espécie vegetal por praticantes da medicina tradicional no manejo e tratamento da dor, inflamação e febre. Mokhtar (2022) analisou o extrato fenólico de *R. graveolens* que apresentou boa atividade antioxidante com testes de DPPH e β -caroteno. E atividade anti-inflamatória por inibição da desnaturação da albumina e estabilização da membrana. Ratheesh e

colaboradores (2013) publicou dois trabalhos comprovando as propriedades anti-inflamatórias da skimianina, um metabólito isolado da *Ruta graveolens*, e seu mecanismo de ação multi alvo, sugerindo sua potencial eficácia terapêutica em várias doenças inflamatórias.

Outras atividades terapêuticas foram relatadas por Águia et al (2015) onde um extrato hidroalcoólico de *R. graveolens* exibiu atividade relaxante em anéis traqueais de ratos. Os resultados sugerem que o efeito relaxante da traqueia é mediado por um mecanismo antagonista não competitivo. Sabourian et al (2016) verificou a ação anticonceptiva da *R. graveolens* e outras plantas medicinais na Medicina Tradicional Iraniana. Sahu et al (2015) avaliou o potencial terapêutico de um derivado de cumarina recém-isolado da *R. graveolens* no modelo de rato artrítico induzido por colágeno (CIA). Os níveis plasmáticos aumentados de citocinas pró-inflamatórias TNF- α , IL-1 β e IL-6, e também de óxido nítrico, reduziram significativamente com o tratamento da cumarina, indicando sua eficácia terapêutica e seu possível uso como medicamento anti artrítico.

Teixeira et al (2014) avaliou os efeitos de extratos brutos de *Handroanthus impetiginosa*, *Ageratum conyzoides* e *Ruta graveolens* na infecção *in vitro* por *Leishmania amazonensis* e *Trypanosoma cruzi*. Os resultados mostraram que os extratos causaram toxicidade significativa em promastigotas e tripomastigotas. Uma diminuição significativa na taxa de invasão celular por tripomastigotas e promastigotas pré-tratados também foi observada. Os extratos causaram uma redução significativa da multiplicação de amastigotas intracelulares de ambos os parasitos. Ueng et al (2015) realizou administração oral de extrato de arruda a camundongos com aumento induzido nas atividades hepáticas de Cyp1a e Cyp2b de maneira dose-dependente. Com o tratamento à base de extrato de *R. graveolens* foi aumentado a atividade hepática de Cyp1a e Cyp2b. Esses resultados revelaram que metabólitos da *R. graveolens* contribuíram para a indução de P450 evidenciada atividade protetora hepática.

Conclusão

Os dados científicos registrados sobre as atividades terapêuticas da *Ruta graveolens* analisados na literatura científica demonstraram que os potenciais terapêuticos como antitumoral, antibacteriano, anti-inflamatório e antioxidante são amplamente demonstrados em pesquisas de campo. Em pesquisas experimentais laboratoriais, a demonstração da atividade bactericida e bacteriostática a microrganismos patogênicos de interesse clínico é extremamente relevante para levar a frente mais estudos aprofundados aos metabólitos responsáveis por estas atividades por garantir novas fontes de tratamento.

Portanto, com a quantidade relevante de pesquisas experimentais para comprovação da eficácia do uso terapêutico desta espécie, asseguramos a importância de novos investimentos na investigação da *Ruta graveolens* e outros gêneros da família Rutácea para a elucidação dos mecanismos de ação e novas intervenções terapêuticas para doenças a partir do uso de extratos vegetais destas plantas.

REFERÊNCIAS

ÁGUILA, L. *et al.* Relaxant effects of a hydroalcoholic extract of *Ruta graveolens* on isolated rat tracheal rings. **Biol Res.** 2015 Jun 5;48(1):28. doi: 10.1186/s40659-015-0017-8. PMID: 26044818; PMCID: PMC4462083.

AL QAISI, Y.T. *et al.* *Ruta graveolens*, *Peganum harmala*, and *Citrullus colocynthis* methanolic extracts have in vitro protoscolocidal effects and act against bacteria isolated from echinococcal hydatid cyst fluid. **Arch Microbiol.** 2022 Mar 30;204(4):228. doi: 10.1007/s00203-022-02844-7. PMID: 35353289.

APOSTOLICO, I. *et al.* Chemical Composition, Antibacterial and Phytotoxic Activities of *Peganum harmala* Seed Essential Oils from Five Different Localities in Northern Africa. **Molecules.** 2016 Sep 15;21(9):1235. doi: 10.3390/molecules21091235. PMID: 27649128; PMCID: PMC6273081.

ARORA, S. *et al.* Anti-proliferative effects of homeopathic medicines on human kidney, colon and breast cancer cells. **Homeopathy.** 2013 Oct;102(4):274-82. doi:

10.1016/j.homp.2013.06.001. PMID: 24050774.

ARORA, S., TANDON, S. DNA fragmentation and cell cycle arrest: a hallmark of apoptosis induced by *Ruta graveolens* in human colon cancer cells.

Homeopathy. 2015 Jan;104(1):36-47. doi: 10.1016/j.homp.2014.10.001. Epub 2014 Nov 29. PMID: 25576270.

CAMPANILE, M. *et al.* *Ruta graveolens* water extract (RGWE) ameliorates ischemic damage and improves neurological deficits in a rat model of transient focal brain ischemia. **Biomed Pharmacother**. 2022 Oct; 154:113587. doi:

10.1016/j.biopha.2022.113587. Epub 2022 Aug 25. PMID: 36029540.

CAMPOS, A. M. P. *et al.* Uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos: revisão de literatura. **Mostra Científica da Farmácia**, v. 6, n. 1, 2019.

CANO GARCÍA, M. Uso potencial de taninos como antimicrobianos naturales. 2018. **Tese de Doutorado**. Universitat Politècnica de València.

CARDOSO, B. S.; AMARAL, V. C. S. O uso da fitoterapia durante a gestação: um panorama global. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 24, p. 1439-1450, 2019.

CARRASCHI, S.P. *et al.* Toxicidade aguda e risco ambiental dos antibióticos oxitetraciclina e florfenicol para o pacu (*Piaractus mesopotamicus*). **Boletim do Instituto de Pesca**, v. 37, n. 2, p. 115-122, 2018.

CEFALI, L. C. *et al.* Evaluation of in vitro solar protection factor (SPF), antioxidant activity, and cell viability of mixed vegetable extracts from *Dermophandra mollis* Benth, *Ginkgo biloba* L., *Ruta graveolens* L., and *Vitis vinífera* L. **Plants**, v. 8, n. 11, p. 453, 2019.

CHAFTAR, N. *et al.* Comparative evaluation of the antimicrobial activity of 19 essential oils. **Adv Exp Med Biol**. 2016; 901: 1-15. doi: 10.1007/5584_2015_5011. PMID: 26566647.

COIMBRA, A. *et al.* Chemical composition, antioxidant, and antimicrobial activities of six commercial essential oils. **Lett Appl Microbiol.** 2023 Jan 23;76(1):ovac042. doi: 10.1093/lambio/ovac042. PMID: 36688786.

DA ROCHA, L. P. B. *et al.* Uso de plantas medicinais: Histórico e relevância. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 10, p. e44101018282-e44101018282, 2021.

DE FREITAS, F. A. M.; LIMA, R. A. UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO SOBRE A *Ruta graveolens* L. (RUTACEAE). **Biodiversidade**, v. 20, n. 3, 2021.

DE MACÊDO, I. S. V. *et al.* Atividade antioxidante da rutina: uma revisão. **Journal of Biology & Pharmacy and Agricultural Management**, v. 13, n. 1, 2018.

DE SOUZA, Marina Andreia *et al.* Métodos alternativos de controle microbiano. 2019.

DÍEZ, L.M. Rutina: Tropelías. **Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada**, n. 1, p. 320-323, 2017.

FARIA J.M. *et al.* Bioactivity against *Bursaphelenchus xylophilus*: Nematotoxics from essential oils, essential oils fractions and decoction waters. **Phytochemistry.** 2013 Oct;94:220-8. doi: 10.1016/j.phytochem.2013.06.005. Epub 2013 Jul 2. PMID: 23829930.

FELISBERTO, P.A. *et al.* Unsuitability of Indigenous South American Rutaceae as potential hosts of *Diaphorina citri*. **Pest Manag Sci.** 2019 Jul;75(7):1911-1920.

FORMIGA, T.C.S. *et al.* Plantas medicinais como alternativa no tratamento da pediculose: uma revisão da literatura. 2019.

FREYER, G. *et al.* Open-label uncontrolled pilot study to evaluate complementary therapy with *Ruta graveolens* 9c in patients with advanced cancer. **Homeopathy.** 2014 Oct;103(4):232-8. doi: 10.1016/j.homp.2014.06.001. Epub 2014 Jul 30. PMID: 25439039.

GENTILE, M. T. *et al.* Ruta graveolens water extract inhibits cell-cell network formation in human umbilical endothelial cells via MEK-ERK1/2 pathway. **Exp Cell Res.** 2018 Mar 1;364(1):50-58. doi: 10.1016/j.yexcr.2018.01.025. Epub 2018 Jan 31. PMID: 29366810.

GENTILE, M. T. *et al.* Ruta graveolens L. induces death of glioblastoma cells and neural progenitors, but not of neurons, via ERK 1/2 and AKT activation. **PLoS One.** 2015 Mar 18;10(3):e0118864. doi: 10.1371/journal.pone.0118864. PMID: 25785932; PMCID: PMC4364962.

GHOSH, S.; SIKDAR, S.; MUKHERJEE, A. Evaluation of chemopreventive potentials of ethanolic extract of Ruta graveolens against A375 skin melanoma cells in vitro and induced skin cancer in mice in vivo. **J Integr Med.** 2015 Jan;13(1):34-44. doi: 10.1016/S2095-4964(15)60156-X. PMID: 25609370.

GWENDOLYN, M. D. *et al.* The Influence of Maggot Excretions on PAO1 Biofilm Formation on Different Biomaterials. **Clin Orthop Relat Res.**, v. 467, p. 536-545, 2009.

HAAHTELA T. A biodiversity hypothesis. **Allergy.** 2019 Aug; 74(8):1445-1456. Epub. 2019. Apr 4.

KATAKI, M.S. *et al.* Garden rue inhibits the arachidonic acid pathway, scavenges free radicals, and elevates FRAP: role in inflammation. **Chin J Nat Med.** 2014 Mar;12(3):172-9. doi: 10.1016/S1875-5364(14)60029-7. PMID: 24702802.

LEITE, N. A. *et al.* A utilização da etnobotânica na fisioterapia: conhecimentos e práticas do uso de plantas medicinais e fitoterápicos. 2019.

LICHOTA, A.; GWOZDZINSKI, K. Anticancer Activity of Natural Compounds from Plant and Marine Environment. **Int J Mol Sci.** 2018 Nov 9; 19(11):3533.

LIMA, A.S.B. *et al.* Utilização de Uncaria tomentosa (Unha de Gato) como fitoterápico. **Revista INGI-Indicação Geográfica e Inovação**, v.3, n.1, p.279-289, 2019.

LOONAT, F.; AMABEOKU, G. J. Antinociceptive, anti-inflammatory and antipyretic activities of the leaf methanol extract of *Ruta graveolens* L. (Rutaceae) in mice and rats. **Afr J Tradit Complement Altern Med.** 2014 Apr 3;11(3):173-81. doi: 10.4314/ajtcam.v11i3.25. PMID: 25371580; PMCID: PMC4202436.

MAIA, D. R. Extrato a base de taninos da casca da *Azadirachta indica* A Juss. e seu potencial antioxidante e antibacteriano. 2021. **Trabalho de Conclusão de Curso.** Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

MARTINS, J. M. *et al.* Determinação da concentração inibitória mínima de aminoglicosídeos e comparação de metodologias para testes de sensibilidade aos antimicrobianos em isolados de *Neisseria gonorrhoeae*. 2019.

MENEGUELLI, A.Z. *et al.* A utilização de plantas medicinais e fitoterápicos na saúde pública brasileira. **Revista Enfermagem e Saúde Coletiva-REVESC**, v.1, n.1, 2018.

MERLIN, E.; RIZK, R. I.; DA CRUZ, W. C. C. O crescimento da *ruta graveolens* L. É afetado pela inoculação micorrízica. **Revista Multidisciplinar de Educação e Meio Ambiente**, v. 2, n. 2, p. 15-15, 2021.

MIKULSKI, B. S. *et al.* Efeito toxicológico do óleo essencial de *Ruta graveolens* L. (Arruda) em camundongos Swiss. 2017.

MOKHTAR, M. *et al.* Phenolic Content and in Vitro Antioxidant, Anti-Inflammatory and antimicrobial Evaluation of Algerian *Ruta graveolens* L. **Chem Biodivers.** 2022 Sep;19(9):e202200545. doi: 10.1002/cbdv.202200545. Epub 2022 Aug 16. PMID: 35866461.

NAHAR, L. *et al.* *Ruta* Essential Oils: Composition and Bioactivities. **Molecules.** 2021 Aug 6;26(16):4766.

NASCIMENTO, J. M. *et al.* Inibição do crescimento micelial de *Cercospora calendulae* Sacc. por extratos de plantas medicinais. **Rev. Brasileira de Plantas Mediciniais.** 2013, v. 15, n. 4 suppl 1, pp. 751-756.

OMBITO J. O., CHI G. F., WANSI J. D. Ethnomedicinal uses, phytochemistry, and pharmacology of the genus *Vepris* (Rutaceae): A review. **J Ethnopharmacol.** 2021 Mar 1; 267:113622.

OUERGHEMMI, I. *et al.* Antioxidant and antimicrobial phenolic compounds from extracts of cultivated and wild-grown Tunisian *Ruta chalepensis*. **J Food Drug Anal.** 2017 Apr;25(2):350-359. doi: 10.1016/j.jfda.2016.04.001. Epub 2016 Jun 27. PMID: 28911677; PMCID: PMC9332523.

PATRÍCIO, K. P. *et al.* O uso de plantas medicinais na atenção primária à saúde: revisão integrativa. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 27, p. 677-686, 2022.

PERALTA-RUIZ, Y. *et al.* *Colletotrichum gloesporioides* inhibition using chitosan-*Ruta graveolens* L essential oil coatings: Studies in vitro and in situ on *Carica papaya* fruit. **Int J Food Microbiol.** 2020 Aug 2; 326:108649. doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2020.108649. Epub 2020 May 3. PMID: 32402917.

RAUF, A. *et al.* Antispasmodic Potential of Medicinal Plants: A Comprehensive Review. **Oxid Med Cell Longev.** 2021 Nov 11; 2021:4889719. doi: 10.1155/2021/4889719. PMID: 34804367; PMCID: PMC8601825.

RATHEESH, M.; SINDHU, G.; HELEN, A. Anti-inflammatory effect of quinoline alkaloid skimmianine isolated from *Ruta graveolens* L. **Inflamm Res.** 2013 Apr;62(4):367-76. doi: 10.1007/s00011-013-0588-1. Epub 2013 Jan 24. PMID: 23344232.

RATHEESH, M.; HELEN, A. Oral administration of alkaloid fraction from *Ruta graveolens* inhibits oxidative stress and inflammation in hypercholesterolemic rabbits. **Pharm Biol.** 2013 Dec;51(12):1552-8. doi: 10.3109/13880209.2013.802353. Epub 2013 Sep 13. PMID: 24033089.

REMYA, V.; KUTTAN, G. Homeopathic remedies with antineoplastic properties have immunomodulatory effects in experimental animals. **Homeopathy.** 2015 Jul;104(3):211-9. doi: 10.1016/j.homp.2014.11.004. Epub 2015 Mar 4. PMID: 26143455.

SABOURIAN, R. *et al.* Medicinal Plants Used in Iranian Traditional Medicine (ITM) as Contraceptive Agents. **Curr Pharm Biotechnol.** 2016;17(11):974-85. doi: 10.2174/1389201017666160808162331. PMID: 27640645.

SANTOS, D.S. *et al.* Estudo das propriedades físicas e avaliação da atividade larvicida dos complexos metálicos de Rutina-Zn (II). 2018.

SAHU, D.; RAGHAV, SK.; GAUTAM, H.; DAS, H. R. A novel coumarin derivative, 8-methoxy chromen-2-one alleviates collagen induced arthritis by down regulating nitric oxide, NFκB and proinflammatory cytokines. **Int Immunopharmacol.** 2015 Dec;29(2):891-900. doi: 10.1016/j.intimp.2015.08.012. Epub 2015 Oct 2. PMID: 26440401.

SCHELZ, Z. Antiproliferative Effects of Various Furanoacridones Isolated from *Ruta graveolens* on Human Breast Cancer Cell Lines. **Anticancer Res.** 2016 Jun;36(6):2751-8. PMID: 27272785.

SGANZERLA, C. M. *et al.* Revisão integrativa aplicada a levantamentos etnobotânicos de plantas medicinais no Brasil. **Revista Acta Ambiental Catarinense**, v. 19, n. 1, p. 01-16, 2022.

SILVA, G. K. F. *et al.* Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares: trajetória e desafios em 30 anos do SUS. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 30, n. 1, p. e300110, 2020.

SIVAKAMAVALLI, J.; DEEPA, O.; VASEEHARAN, B. Discrete nanoparticles of *ruta graveolens* induces the bacterial and fungal biofilm inhibition. **Cell Commun Adhes.** 2014 Aug;21(4):229-38. doi: 10.3109/15419061.2014.926476. PMID: 25056565.

SOARES, M. A. *et al.* Microrganismos multirresistentes nas mãos de profissionais de saúde em Unidades de Terapia Intensiva. **Revista de Epidemiologia e controle de Infecção**, v. 9, n. 3, p. 187-192, 2019.

SOUZA, E.A. *et al.* Plantas medicinais com atividade antimicrobiana, cultivadas no sistema agroecológico UNITAS agroecológica. **Cadernos de Agroecologia**, v.

15, n. 2, 2020.

SPESIA, M. B.; DURANTINI, E. N. Evolution of Phthalocyanine Structures as Photodynamic Agents for Bacteria Inactivation. **Chem Rec.** 2022 Apr;22(4):e202100292. doi: 10.1002/tcr.202100292. Epub 2022 Jan 11. PMID: 35018719.

TALAEI, A.; FOROUZANFAR, F.; AKHONDZADEH, S. Medicinal Plants in the Treatment of Obsessive-Compulsive Disorder: A Review. **Curr Drug Discov Technol.** 2021;18(1):8-16. doi: 10.2174/1570163816666191011105050. PMID: 31660838.

TEIXEIRA, T. L.; TEIXEIRA, S.C.; DA SILVA, C.V.; DE SOUZA, M. A. Potential therapeutic use of herbal extracts in trypanosomiasis. **Pathog Glob Health.** 2014 Jan;108(1):30-6. doi: 10.1179/2047773213Y.0000000120. Epub 2013 Dec 19. PMID: 24548158; PMCID: PMC4083165.

UENG, Y.F. *et al.* Effects of aqueous extract of *Ruta graveolens* and its ingredients on cytochrome P450, uridine diphosphate (UDP)-glucuronosyltransferase, and reduced nicotinamide adenine dinucleotide (phosphate) (NAD(P)H) -quinone oxidoreductase in mice. **J Food Drug Anal.** 2015 Sep;23(3):516-528. doi: 10.1016/j.jfda.2015.03.005. Epub 2015 May 21. PMID: 28911711; PMCID: PMC9351787.

WANG, S. *et al.* Antifungal, Repellency, and Insecticidal Activities of *Cymbopogon distans* and *Ruta graveolens* Essential Oils and Their Main Chemical Constituents. **Chem Biodivers.** 2022 Oct;19(10):e202200351. doi: 10.1002/cbdv.202200351. Epub 2022 Sep 23. PMID: 36053146.

ZENI, F. *et al.* Plantas medicinais e fitoterápicos na promoção à saúde no transtorno de ansiedade: uma revisão da literatura de apoio aos profissionais. **Infarma-Ciências Farmacêuticas**, v. 33, n. 1, p. 6-17, 2021.

¹ Universidade CEUMA – Graduação em Farmácia.

² Docente do curso de Farmácia pela Universidade CEUMA, São Luís – Maranhão

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil